

Evaluación del uso de redes inalámbricas sub-GHz en la difusión de mensajes en redes oportunistas.

Jorge Herrera-Tapia, Enrique Hernández-Orallo, Pietro Manzoni, Óscar Alvear, Carlos Tavares Calafate, Juan Carlos Cano ¹

Resumen— La probabilidad de entrega de mensajes en las redes oportunistas inalámbricas depende principalmente del tiempo de transmisión, que está estrechamente relacionado con la movilidad de los usuarios y con las propiedades de comunicación de los dispositivos móviles. Un mayor rango de transmisión (como ofrece las redes inalámbricas sub-GHz) permite que la duración de contacto sea más larga, mejorando la diseminación del mensaje. Además, otra factor a considerar, es la movilidad del usuario, especialmente cuando los nodos móviles son vehículos, debido a su limitada libertad de movimiento y a la alta velocidad de estos.

En este artículo se evalúa el uso en concreto de una tecnología inalámbrica de baja frecuencia (sub-GHz), denominada LoRa (Long Range), para establecer enlaces inalámbricos entre los usuarios móviles en una red oportunista con el fin de aumentar el número de contactos y su duración. Evaluamos el rendimiento de LoRa, comparándolo con WiFi, utilizando el protocolo epidémico para la difusión de mensajes usando trazas vehiculares reales. A través de simulaciones, comparamos la probabilidad de entrega de mensajes y la sobrecarga de red. Estos experimentos se realizaron utilizando el simulador ONE con modificaciones menores para modelar el comportamiento típico de los usuarios móviles. Los resultados muestran que, en las redes oportunistas, el aumento de la cobertura de transmisión, incluso reduciendo el ancho de banda disponible incrementa la probabilidad de entrega de mensajes.

I. INTRODUCCIÓN

Las redes móviles punto-a-punto conocidas como "Mobile Ad-Hoc Networks" (MANETs) [1,2] y las Redes Vehiculares Ad-hoc (VANETs) son tipos de redes que se auto organizan y comunican entre pares de dispositivos móviles, sin el soporte de una infraestructura fija de redes inalámbricas. Sin embargo, debido a muchos factores, especialmente a la movilidad del usuario, estos enlaces entre dispositivos móviles pueden no durar el tiempo suficiente para garantizar la difusión de la información. Considerando este tipo de transmisión, se propusieron las Redes Tolerantes de Retardo "Delay Tolerant Networks" (DTN) [3] como una alternativa para diseminar y compartir información entre usuarios móviles. Estas redes inalámbricas se utilizan en redes heterogéneas que no disponen de conexión continua. Algunos autores [4] propusieron su utilización en zonas de catástrofes o en zonas rurales, donde no existe una infraestructura

de telecomunicaciones, o las redes están muy saturadas debido al exceso de peticiones.

Similar a la relación entre MANETs y VANETs, desde el modelo de DTN se derivan las Redes Vehiculares Tolerantes a Retardo (Vehicular Delay Tolerant Networks VDTN) [5] como una estrategia novedosa para proporcionar transmisión de datos en escenarios vehiculares. Un tipo de redes perteneciente al modelo VDTN son las redes oportunistas vehiculares. Las redes oportunistas también pueden ser consideradas Redes Parcialmente Conectadas [6], debido a la efímera duración de contacto. Otros autores, como [7,8], las definen como una subclase de DTNs. El modelo de comunicación de referencia suele basarse en el protocolo de encaminamiento epidémico [6]. Este protocolo es ampliamente utilizado como una técnica de referencia y sus operaciones se basan en el método de almacenar, transportar y reenviar mensajes, combinado con el concepto de diseminación.

En este tipo de redes inalámbricas disruptivas, donde la comunicación entre dispositivos móviles es efímera, y los enlaces son típicamente asimétricos e inestables, enviar y recibir información depende de la movilidad y de la oportunidad de ponerse en contacto entre dispositivos móviles, siempre y cuando estén dispuestos a colaborar. La duración del contacto entre los nodos es un factor clave en la difusión de los mensajes; si el tiempo de contacto es demasiado corto, no habrá suficiente tiempo para que los nodos intercambien todos los mensajes pendientes.

En este artículo para hacer los experimentos se utiliza el simulador de ONE (Opportunistic Network Environment) [9] con trazas GPS vehiculares reales [10], mientras que la frecuencia y el tamaño de los mensajes se basan en aplicaciones de redes sociales [11]. El simulador ONE fue diseñado y construido para evaluar específicamente los protocolos y aplicaciones DTN, y se centra en la capa de red sin tener en cuenta las particularidades de capas inferiores como el control de acceso físico y de medios (MAC). En nuestros experimentos utilizamos la tecnología WiFi-Direct y LoRa (Long Range) para la transmisión de información entre dispositivos móviles.

En este trabajo de investigación, se evalúa el impacto de ambas tecnologías en términos de entrega de mensajes, latencia y consumo de buffer, y el tiempo de duración de contacto para diferentes tamaños de buffer y TTL (Time To Live).

¹Universidad Politécnica de València, Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí, Universidad de Cuenca e-mail: jorherta, osal@doctor.upv.es, {pmanzoni, ehernandez, calafate, jucano}@disca.upv.es, jorge.herrera@live.uileam.edu.ec

II. TRABAJOS RELACIONADOS

Algunos autores ya han evaluado la difusión de mensajes a través de redes oportunistas vehiculares en escenarios urbanos. En [12], los autores caracterizan un total de tres trazas vehiculares en China, dos de Shanghai (autobús y taxis) y una de Shenzhen. En [5, 13, 14] los autores ofrecen una extensa aplicación de las redes vehiculares, explicando dónde y cómo emplear ciertos enfoques de comunicación. También establecen las diferencias entre MANETs, VANETs y VDTNs, considerando que la alta movilidad de los vehículos lleva a cortas duraciones de contacto que limitan la cantidad de datos transferidos. Exploran los protocolos de enrutamiento y algunos mecanismos para mejorar la colaboración y transmisión de datos en VANETs y VDTNs.

Los autores de [15–18] analizan el rendimiento de los protocolos en redes oportunistas considerando la información de tráfico (GPS) en grandes ciudades, como Roma, Berlín, Beijing, entre otras. En [19–21] los autores proponen mejoras a los protocolos de difusión utilizando modelos analíticos probados a través de simulaciones. En el contexto de VANETs, los autores de [22] extienden la conexión a Internet entre los automóviles que utilizan dispositivos integrados como Raspberry Pi.

En [23] se propone POR, un nuevo Protocolo de Enrutamiento oportunista (OR) para redes inalámbricas organizadas en malla que utilizan una interfaz WiFi de alta velocidad y soportan TCP. Su rendimiento se analiza con un banco de pruebas con 16 nodos fijos en una distribución de malla, mostrando mejoras en la transferencia de datos. Una idea similar, descrita en [24], donde los autores hacen frente al problema de la alta velocidad del vehículo, proponiendo un protocolo de enrutamiento bidireccional que amplía la conectividad del punto de acceso a través del enrutamiento oportunista. Los autores también demuestran cómo explotar el sistema de navegación para predecir la movilidad y enrutar los mensajes.

Las investigaciones arriba mencionadas proponen mejoras del rendimiento para la difusión epidémica de mensajes, teniendo en cuenta diferentes aspectos de las redes vehiculares. La mayoría de estas propuestas han sido probadas a través de simulaciones y bancos de pruebas, sin embargo, ninguna de ellas consideró el uso de redes inalámbricas subgigahertz de mayor alcance para mejorar la difusión de mensajes.

III. TRANSMISIÓN DE DATOS A LARGA DISTANCIA

En esta sección se describen algunos detalles de un posible sistema de transmisión de datos basado en LoRa, mediante la descripción de una arquitectura destinada a proporcionar comunicación oportunista entre nodos vehiculares.

A. Características de la tecnología de transmisión LoRa

Las redes Low-Power, Wide-Area Networks (LP-WAN) [25] son una solución de factible para enlazar y conectar miles de dispositivos bajo el modelo del Internet de las Cosas (Internet of Things IoT) [26] [27]. Entre las tecnologías LPWAN se encuentra LoRa, diseñada para optimizar aspectos clave como: duración de la batería, mayor rango de comunicación, robustez de interferencia y costo. LoRa se emplea en múltiples aplicaciones, tales como medición, seguridad y comunicación de máquina a máquina (M2M). LoRa puede alcanzar un rango de más de 15 kilómetros en un entorno suburbano y más de 2km en una densa zona urbana. Su ancho de banda va de 250bps a 50kbps dependiendo de las condiciones geográficas.

LoRa aumenta significativamente el rango de comunicación gracias a la modulación del espectro en chirrido (señal continua y aguda, del inglés "chirp"). Los sistemas de comunicación basados en "chirp" han sido utilizados en las actividades militares durante varios años por las largas distancias de comunicación que se pueden alcanzar, y la robustez a las interferencias gracias a la modulación que utiliza el ancho de banda del canal entero para transmitir una señal.

LoRa es una de las mejores alternativas en escenarios reales que requieren una transmisión a larga distancia de ancho con un banda moderado, manteniendo el consumo de energía bajo. En este trabajo de investigación, nos interesa la comunicación de largo alcance en redes vehiculares. Baja potencia es un plus, pero no es un requisito necesario en esta aplicación, porque cualquier vehículo podría proporcionar la suficiente energía.

B. Diseño de la difusión de mensajes

En esta subsección se presenta un posible diseño para un dispositivo de transmisión oportunista de mensajes para redes vehiculares utilizando LoRa. La Figura 1 muestra los componentes y sus interacciones para implementar un sistema de comunicación oportunista. En la Figura 1a se muestran los elementos del hardware: 1) un dispositivo de Raspberry Pi, con una interfaz WiFi, 2) un puente de conexión, y 3) una interfaz LoRa conectada a la Raspberry Pi a través del puente de conexión. Estos componentes juntos permitirán que los dispositivos WiFi (por ejemplo, teléfonos inteligentes) se comuniquen a través de las interfaces LoRa utilizando el Raspberry Pi como un puente. Es importante tener en cuenta que las restricciones de frecuencia dependen de cada país, por ejemplo en Europa, LoRa está autorizada a utilizar las bandas de 433MHz y 868MHz.

En la parte superior de la Figura 1b, se ilustra la interacción entre los dispositivos que están incluidos en los vehículos. En la parte inferior de esta figura también se muestra un ejemplo del esquema de difusión epidémica, donde un vehículo $V1$ transmite el mensaje $M1$ a $V2$ y después de algún tiempo $V2$, envía el mensaje a $V3$ cuando ambos vehículos están en el rango de comunicación, y el proceso continúa

Fig. 1: Componentes de una red oportunista vehicular, y esquema de difusión de mensajes.

hasta que el mensaje llega a su destino.

IV. EVALUACIÓN DEL RENDIMIENTO

Con el objetivo de evaluar la viabilidad de nuestra propuesta, se emplea el simulador ONE [9] utilizando trazas vehiculares reales y generando una carga de red basada en aplicaciones típicas de mensajería móvil multimedia.

A. Configuración de la simulación

La traza vehicular (cerca de 21 millones de registros) proviene de una red formada por 316 taxis en las cercanías de Roma durante un mes entero [10]. Este conjunto de datos GPS se convirtió en coordenadas cartesianas usando una proyección de Mercator transversal [28], centrada cerca del Coliseo cubriendo un área de $100km \times 100km$. La Figura 2 muestra cómo las trazas vehiculares se distribuyen alrededor del área metropolitana. La Figura 2b es una vista ampliada de la anterior, mostrando cómo el área urbana principal está casi totalmente cubierta por las trazas.

La carga de red considerada, trata de imitar el típico flujo de datos para una aplicación de mensajería multimedia en la que los mensajes más cortos son mucho más comunes que los más grandes. Se consideraron tres tamaños de mensajes y frecuencias: (1) un mensaje de texto corto ($1kB$) cada hora, (2) una foto ($1MB$) cada 18 horas y (3) un vídeo o una imagen de alta resolución ($10MB$) cada 96 horas. Estas frecuencias se basan en estadística de uso [11].

Los experimentos se realizaron utilizando el simulador ONE. El simulador ONE fue diseñado y construido específicamente para evaluar protocolos de di-

fusión de mensajes en redes DTN, como por ejemplo: Epidemic, Spray-and-Wait, PROPHET, First Contact, Direct Delivery, and MaxProp. Este simulador también es capaz de usar trazas reales o modelos sintéticos de movilidad como Random Walk, Random Way-Point, modelos lineales, etc. Los mismos se pueden combinar para modelar comportamientos complejos con diferentes patrones a medida según avanza el día (como Office y Work Day).

Para nuestros experimentos se modifica el simulador ONE. Concretamente, el generador de mensajes (la clase *MessageEventGenerator*) para que inyecte un nuevo mensaje utilizando un intervalo de tiempo aleatorio. Este tiempo aleatorio se distribuye uniformemente a partir de un rango configurado en los parámetros de simulación. Con el fin de obtener un modelo más realista, se ha implementado un proceso independiente de Poisson para cada usuario y tipo de mensaje, utilizando un generador de número aleatorios. Aunque el simulador ONE produce una gran variedad de informes sobre el proceso de simulación, no hubo ningún mecanismo para obtener la ocupación del *buffer*. Se agregó una nueva clase de informe que genera la ocupación media y máxima de todos los nodos para cada paso de la simulación. También se calcula el máximo de la ocupación media del buffer durante toda la simulación.

B. Evaluación de la difusión de mensajes

Con el fin de comparar el rendimiento de la difusión de las dos tecnologías inalámbricas, se realizaron simulaciones variando el rango de comunicación y el ancho de banda de transmisión. WiFi-Direct se simula con un rango de $50m$ y un ancho de banda de $2,1Mb/s$, mientras que los parámetros de LoRa son $2,500m$ y $50kb/s$ respectivamente (valores basados en las especificaciones de clase B de LoRa).

Además del rango y velocidad de transmisión, se variaron parámetros determinantes como el tamaño del buffer y TTL. El impacto de estos parámetros se han analizado en una investigación anterior [29]. Para mantener el número de simulaciones en límites razonables, sólo se prueba la política de administración de buffer que ha mostrado el mejor rendimiento: priorizar mensajes pequeños para la transmisión y mensajes grandes para descartar cuando el buffer está lleno. La tabla I resume los principales parámetros y los diferentes valores utilizados en los experimentos

TABLA I: Parámetros variables de simulación para evaluar la difusión de mensajes.

Parámetro	Valores
Memoria (buffer)	50MB, 100MB, 200MB, 1GB
Protocolo	Epidemic
Nodos móviles	316
TTL	6 horas, 12 horas
Bandwidth	2Mb/ (WiFi-Direct)
	50Kb/s (LoRa)
Tx Range	50m (WiFi-Direct)
	2500m (LoRa)

Fig. 2: Muestra de la traza GPS (Taxis en Roma).

Fig. 3: Número de contactos por hora, generados en la simulación por cada tecnología de transmisión.

Fig. 4: Promedios de entrega exitosa de mensajes, y de latencia.

(a) Promedio de ocupación del buffer de cada nodo.

(b) Promedio de bytes reenviados por cada nodo.

Fig. 5: Ocupación del buffer y bytes reenviados.

realizados.

La Figura 3 muestra el número de contactos generados durante la simulación entre los taxis (nodos móviles) para ambas tecnologías de transmisión. Como era de esperar, el rango amplio de LoRa aumenta considerablemente los contactos (hasta 10 veces). Además, el tiempo de contacto promedio aumenta aproximadamente de 2 minutos con WiFi a 34 minutos usando LoRa, y el tiempo medio de contacto entre ellos (definido como el tiempo de contacto intermedio en [30]) con LoRa es aproximadamente 7 veces menor.

La Figura 4a muestra la media de éxito de la entrega (es decir, la probabilidad de entrega de los mensajes) para ambas tecnologías, variando el tamaño del buffer y TTL. Esta relación se calcula como el cociente entre el número de mensajes que llegan a su destino y el número de mensajes generados en la simulación. Esta imagen muestra claramente la enorme ventaja (hasta 50 %) de LoRa sobre WiFi gracias al mayor número de contactos. También podemos ver que un mayor TTL mejora la difusión epidémica para ambas tecnologías, pero en el caso LoRa, esta mejora no es tan significativa como en WiFi. Además, la influencia del tamaño del buffer es despreciable para esta carga de trabajo.

La Figura 4b indica la latencia promedio de todos los mensajes, variando el TTL y el tamaño del buffer para ambas tecnologías. Como en la figura anterior, la ventaja de LoRa es clara (hasta el 40 %), mientras que el impacto de la TTL no es tan importante como para en WiFi y el tamaño del buffer tampoco es relevante.

La latencia muestra una relación inversa a la probabilidad de entrega, típica del proceso de difusión epidémica. Permitir que los mensajes permanezcan más tiempo en la memoria de los dispositivos aumenta la probabilidad de que se entreguen en un contacto futuro, pero esta entrega también tendrá una mayor latencia. Es decir, más mensajes llegan al destino, pe-

ro con mayor latencia. Estos experimentos muestran un claro equilibrio entre la probabilidad de entrega y latencia. Un TTL mayor mejora mucho la probabilidad de entrega pero también aumenta la latencia.

El principal inconveniente del proceso de difusión epidémica es la gran sobrecarga tanto en la ocupación del buffer como de los bytes transmitidos. Las figuras 5a y 5b muestran ambos resultados para las simulaciones realizadas. Podemos ver que un buffer de 200MB es lo suficientemente grande como para mantener todos los mensajes generados y parece que un pequeño buffer podría estar casi lleno. Sin embargo, esto no afecta a la entrega de mensajes de manera significativa, como se muestra en la figura 4a. La cantidad de bytes reenviados con LoRa es similar para el tamaño del buffer y los parámetros TTL diferentes. Sin embargo, con WiFi esta cantidad es mayor para tamaños de buffer pequeños, esto es un efecto secundario del proceso epidémico. Cuando dos nodos establecen un contacto y uno de ellos tiene el buffer completo, los mensajes se envían y descartan en un bucle hasta que se termina el contacto, aumentando artificialmente la cantidad de bytes reenviados. Este efecto no es tan importante con LoRa debido al bajo ancho de banda.

V. CONCLUSIONES Y TRABAJO FUTURO

En este trabajo se ha evaluado el impacto de las redes inalámbricas sub-GHz de transmisión de datos, en concreto, la nueva tecnología LoRa (Long Range), en una red oportunista que utiliza el protocolo epidémico. Las simulaciones presentadas se han basado en una traza real de movimiento de taxis en Roma con una carga de mensajes basada en el uso de aplicaciones típicas de mensajes multimedia. Se compararon dos escenarios diferentes: uno de rango corto con ancho de banda alto (WiFi), y otro con rango largo con ancho de banda bajo (LoRa).

En el escenario estudiado, LoRa mejora significativamente la proporción de entrega de mensajes sobre

WiFi en el rango de 40 % a 50 % para TTLs de 12 y 6 horas respectivamente. Esto se debe a que un rango de comunicación más amplio permite no sólo más contactos, sino también aquellos contactos tendrán mayores duraciones. Como podemos ver, en las redes oportunistas, la proporción de entrega está limitada por el número de contactos, de modo que el rango de comunicación se convierte en el factor TTL o tamaño del buffer más importante después del mensaje, dejando el ancho de banda disponible como un factor no crucial.

El siguiente paso en nuestra investigación será realizar experimentos con una implementación de prototipo real usando dispositivos integrados con transmisión de datos LoRa para validar nuestra configuración de simulación.

AGRADECIMIENTO

Este trabajo fue financiado parcialmente por el *Ministerio de Economía y Competitividad, Programa Estatal de Investigación, Desarrollo e Innovación Orientada a los Retos de la Sociedad, Proyectos I+D+I 2014*, España, bajo el proyecto TEC2014-52690-R, la Secretaría Nacional de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación del Ecuador (SENESCYT), y la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí, Ecuador.

REFERENCIAS

- [1] M. Conti and S. Giordano, "Mobile ad hoc networking: Milestones, challenges, and new research directions," *IEEE Communications Magazine*, vol. 52, no. 1, 2014.
- [2] B. Poonguzharselvi and V. Vetrivel, "Survey on routing algorithms in opportunistic networks," *2013 International Conference on Computer Communication and Informatics, ICCCI 2013*, 2013.
- [3] G. S. Thakur, U. Kumar, A. Helmy, and W.-J. Hsu, "On the efficacy of mobility modeling for DTN evaluation: Analysis of encounter statistics and spatio-temporal preferences," *Wireless Communications and Mobile Computing Conference (IWCMC), 2011 7th International*, pp. 510–515, Istanbul, Turkey, 2011.
- [4] A. Martín-Campillo, J. Crowcroft, E. Yoneki, and R. Martí, "Evaluating opportunistic networks in disaster scenarios," *Journal of Network and Computer Applications*, vol. 36, pp. 870–880, mar 2013.
- [5] J. A. Dias, J. J. Rodrigues, and L. Zhou, "Cooperation advances on vehicular communications: A survey," *Vehicular Communications*, vol. 1, no. 1, pp. 22 – 32, 2014.
- [6] A. Vahdat and D. Becker, "Epidemic routing for partially connected ad hoc networks," *Technical report number CS-200006, Duke University*, pp. 1–14, 2000.
- [7] J. Niu, J. Guo, Q. Cai, N. Sadeh, and S. Guo, "Predict and Spread: an Efficient Routing Algorithm for Opportunistic Networking," *Wireless Communications and Networking Conference (WCNC), 2011 IEEE*, pp. 498–503, Cancún, México, 2011.
- [8] S. Ferretti, "Shaping opportunistic networks," *Computer Communications*, vol. 36, pp. 481–503, 2013.
- [9] A. Keränen, J. Ott, and T. Kärkkäinen, "The ONE simulator for DTN protocol evaluation," *Proceedings of the Second International ICST Conference on Simulation Tools and Techniques*, Rome, Italy, 2009.
- [10] L. Bracciale, M. Bonola, P. Loreti, G. Bianchi, R. Amici, and A. Rabuffi, "CRAWDAD dataset roma/taxi (v. 2014-07-17)," jul 2014.
- [11] "An Average WhatsApp User Sends Messages per Month." <http://www.statista.com/chart/1938/monthly-whatsapp-usage-per-user>, accessed 15/09/2015.
- [12] H. Zhu and M. Li, "Dealing with vehicular traces," *Studies on Urban Vehicular Ad-hoc Networks*, pp. 15–21, 2013.
- [13] J. A. Sanguesa, M. Fogue, P. Garrido, F. J. Martínez, J. C. Cano, and C. T. Calafate, "A Survey and Comparative Study of Broadcast Warning Message Dissemination Schemes for VANETs," *Mobile Information Systems*, vol. 2016, 2016.
- [14] S. Tornell, C. Calafate, J.-C. Cano, and P. Manzoni, "DTN Protocols for Vehicular Networks: an Application Oriented Overview," *IEEE Communications Surveys & Tutorials*, pp. 868–887, 2015.
- [15] J. Bischoff, M. Maciejewski, and A. Sohr, "Analysis of Berlin's taxi services by exploring GPS traces," *2015 International Conference on Models and Technologies for Intelligent Transportation Systems, MT-ITS 2015*, no. December 2012, pp. 209–215, 2015.
- [16] Q. Fu, L. Zhang, W. Feng, and Y. Zheng, "DAWN: A density adaptive routing algorithm for vehicular delay tolerant sensor networks," *2011 49th Annual Allerton Conference on Communication, Control, and Computing, Allerton 2011*, pp. 1250–1257, 2011.
- [17] X. Fu, W. Li, H. Ming, and G. Fortino, "A framework for WSN-based opportunistic networks," *Proceedings of the 2015 IEEE 19th International Conference on Computer Supported Cooperative Work in Design, CSCWD 2015*, no. i, pp. 343–348, 2015.
- [18] J. Herrera-Tapia, E. Hernández-Orallo, A. Tomás, P. Manzoni, C. Tavares Calafate, and J.-C. Cano, "Improving message delivery performance in opportunistic networks using a forced-stop diffusion scheme," *15th International Conference on Ad Hoc Networks and Wireless, AdHoc-Now 2016, Lille, France, Jul. 2016 Lecture Notes in Computer Science*, vol. 9724 2016, pp. 156–168, 2016.
- [19] J. M. Marquez-Barja, H. Ahmadi, S. M. Tornell, C. T. Calafate, J. C. Cano, P. Manzoni, and L. A. DaSilva, "Breaking the vehicular wireless communications barriers: Vertical handover techniques for heterogeneous networks," *IEEE Transactions on Vehicular Technology*, vol. 64, no. 12, pp. 5878–5890, 2015.
- [20] Q. Chen, "Multi-Metric Opportunistic Routing for VANETs in Urban Scenario," *2011 International Conference on Cyber-Enabled Distributed Computing and Knowledge Discovery*, pp. 118–122, 2011.
- [21] X. Fu, W. Li, G. Fortino, P. Pace, G. Aloï, and W. Russo, "A utility-oriented routing scheme for interest-driven community-based opportunistic networks," *Journal of Universal Computer Science*, vol. 20, no. 13, pp. 1829–1854, 2014.
- [22] S. M. Tornell, S. Patra, C. T. Calafate, J. C. Cano, and P. Manzoni, "GRCBox: Extending smartphone connectivity in vehicular networks," *International Journal of Distributed Sensor Networks*, vol. 2015, 2015.
- [23] W. Hu, J. Xie, and Z. Zhang, "Practical Opportunistic Routing in High-Speed Multi-Rate Wireless Mesh Networks Categories and Subject Descriptors," pp. 127–136, 2013.
- [24] I. Leontiadis, P. Costa, and C. Mascolo, "Extending Access Point Connectivity through Opportunistic Routing in Vehicular Networks," *2010 Proceedings IEEE INFOCOM*, pp. 1–5, 2010.
- [25] U. Raza, P. Kulkarni, and M. Sooriyabandara, "Low Power Wide Area Networks: A Survey," pp. 1–15, 2016. <http://arxiv.org/abs/1606.07360/>.
- [26] *Internet of Things*. <http://www.internet-of-things-research.eu/index.html/>, accessed 3/11/2016.
- [27] Orange, "LoRa Device Developer Guide," <https://partner.orange.com/wp-content/uploads/2016/04/LoRa-Device-Developer-Guide-Orange.pdf>, accessed 15/12/2016.
- [28] C. F. F. Karney, "Transverse Mercator with an accuracy of a few nanometers," *Journal of Geodesy*, vol. 85, no. 8, pp. 475–485, 2011.
- [29] J. Herrera-Tapia, E. Hernández-Orallo, A. Tomás, P. Manzoni, C. Tavares Calafate, and J.-C. Cano, "Friendly-sharing: Improving the performance of city sensing through contact-based messaging applications," *Sensors*, vol. 16, no. 9, p. 1523, 2016.
- [30] E. Hernández-Orallo, J. C. Cano, C. T. Calafate, and P. Manzoni, "New approaches for characterizing inter-contact times in opportunistic networks," *Ad Hoc Networks*, vol. 52, pp. 160 – 172, 2016. Modeling and Performance Evaluation of Wireless Ad Hoc Networks.